
**ВОЗРАСТНАЯ И ПОЛОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФОРМЫ ЧЕРЕПА
СОБОЛЯ *MARTES ZIBELLINA* L.
AGE AND SEX VARIABILITY OF THE SKULL SHAPE OF THE SABLE
MARTES ZIBELLINA L.**

Е.Л. Ширяева, М.Н. Ранюк

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия; shiriaeva_el@ipae.uran.ru

Ключевые слова: соболь, краниологические признаки, геометрическая морфометрия, возрастная изменчивость, половая изменчивость, domestикация

Геометрическая морфометрия – современный метод количественного анализа формы и размера биологических объектов, который позволяет выявлять тонкие морфологические изменения, связанные с адаптацией, селекцией и экологическими факторами, которые трудно обнаружить традиционными методами. В популяционной биологии и при исследованиях domestикации геометрическая морфометрия становится незаменимым инструментом для изучения морфогенеза, эволюционных процессов и влияния искусственного отбора [1].

Методы геометрической морфометрии успешно применяются при исследовании представителей семейства куньих (Mustelidae). У американской норки (*Neogale vison* Schreber, 1777) в «ручных» линиях наблюдается увеличение объема морфопространства, что демонстрирует, как поведенческий отбор приводит к быстрому морфогенетическому сдвигу и подтверждает теорию дестабилизирующего отбора Д.К. Беляева [2]. «Ручные» норки демонстрируют уменьшение размеров черепа и нижней челюсти, а также характерные черты «доместикационного синдрома»: укорочение лицевой части, увеличение высоты лобной кости, сужение межглазничного пространства и уменьшение клыков. Сохраняется половой диморфизм, но выраженность варьирует между линиями. Изменения формы и размеров сопоставимы с межвидовыми различиями, что подчеркивает высокую фенотипическую пластичность американской норки [2]. Также наибольшие различия в форме черепа были обнаружены между агрессивными и ручными норками. Они сопоставимы с различиями между клеточными и дикими американскими норками, превышая половину межвидовых различий [3].

При исследовании североамериканских видов куниц выявлено, что тихоокеанская куница *Martes caurina* (Merriam, 1890) имеет более широкий череп и укороченный рострум по сравнению с американской куницей *M. americana* (Turton, 1806), что подтверждается как молекулярными, так и морфологическими данными [4]. Самцы крупнее самок, при этом у островных популяций половой диморфизм менее выражен. Морфологические особенности авторы связывают с типом добычи и средой обитания [4]. Исследования краниологической изменчивости каменной куницы *M. foina* (Erxleben, 1777) и лесной куницы *M. martes* (Linnaeus, 1758) показали, что

межвидовые различия превышают половые и отражают экологические адаптации видов [5]. Параллели с изменчивостью у американской норки показывают универсальность механизмов адаптации и важную роль регуляторных систем в формировании морфологических признаков [5].

Исследования фермерской популяции черноногого хорька *Mustela nigripis* (Audubon & Vachman, 1851) показали, что содержание в неволе приводит к значительным изменениям черепа, превышающим межвидовые различия. Более мягкая пища в неволе уменьшает развитие жевательных мышц, что отражается в уменьшении высоты мышечков и посторбитального сужения [6]. Географическая и экологическая изменчивость в форме черепа найдена у длиннохвостой выдры *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818). Для вида описан высокий уровень полового диморфизма: самцы крупнее самок по размерам, но не отличаются по форме черепа. Изменчивость размеров черепа у длиннохвостой выдры следует правилу Бергмана – северные популяции крупнее южных. Изменчивость формы и размера черепа может отражать адаптацию к локальным условиям, таким как тип добычи (рыба, ракообразные) и климатические факторы [7].

У ильки *Pekania pennanti* (Erxleben, 1777) онтогенетическое увеличение силы укуса связано не только с увеличением размера черепа, но и с изменениями его формы (расширение скуловых дуг, развитие сагиттального гребня), что способствует увеличению площади прикрепления жевательных мышц. В то же время у американских куниц *M. americana* подобные изменения выражены слабее [8]. Исходя из вышесказанного, в данном исследовании планируется впервые использовать метод геометрической морфометрии для анализа морфологической изменчивости соболя *M. zibellina* (Linnaeus, 1758) с целью оценки влияния пола и возраста на изменчивость формы черепа в фермерской популяции соболя.

Список литературы

1. Васильев А.Г., Васильева И.А. Геометрическая морфометрия и популяционная биология // Проблемы популяционной биологии: материалы XIII Всероссийского популяционного семинара с международным участием памяти Н.В. Глотова (к 85-летию со дня рождения). Н. Тагил, в 2 ч. Ч. I. Уфа: Аэтерна, 2024. С. 82–91.
2. Васильев А.Г., Чибирик М.В., Некрасова М.А. и др. Морфогенетические эффекты длительной селекции линий американской норки (*Neogale vison* Schreber, 1777) по внешнему оборонительному поведению: внутри- и межвидовые аспекты // Журнал общей биологии. 2024. Т. 85, № 6. С. 425–444. DOI: 10.31857/S0044459624060016.
3. Васильев А.Г., Васильева И.А., Чибирик М.В., Тразезов О.В. Изменение трехмерной формы черепа американской норки (*Carnivora*, *Neogale*) при отборе на агрессивное и ручное поведение // Российский териологический журнал. 2024. Т. 23, № 2. С. 196–211.
4. Colella J.P., Johnson E.J., Cook J.A. Reconciling molecules and morphology in North American Martes // Journal of Mammalogy. 2018. V. 99, № 6. P. 1323–1335. DOI: 10.1093/jmammal/gyy140
5. Loy A., Spinosi O., Carlini R. Cranial morphology of *Martes foina* and *M. martes* // Italian Journal of Zoology. 2004. V. 71, № 1. P. 27–34. DOI: 10.1080/11250000409356547.
6. Antonelli T., Leischner C.L., Hartstone-Rose A. The cranial morphology of the black-footed ferret: a comparison of wild and captive specimens // Animals. 2022. V. 12. P. 2708. DOI: 10.3390/ani12192708.
7. Hernández-Romero P.C., Guerrero J.A., Valdespino C. Morphological variability of the cranium of *Lontra longicaudis* // Zoological Studies. 2015. V. 50. DOI: 10.1186/s40555-015-0127-6.

8. *Law C.J.* Sex-specific ontogenetic patterns of cranial morphology, theoretical bite force, and underlying jaw musculature in fisher and American marten // *Journal of Anatomy*. 2020. V. 237. №4. P. 727–740. DOI: 10.1111/joa.13231.

DOI:10.5281/zenodo.17059137

ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИХ И РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ DOSIMETRIC SUPPORT FOR RADIOBIOLOGICAL AND RADIOECOLOGICAL RESEARCH

Е.А. Шишкина

Южно-Уральский федеральный научно-клинический центр медицинской биофизики ФМБА России, г. Озерск, Россия

Радиационные эффекты малых доз, возникающие на разном уровне организации организмов, являются фокусом радиобиологических и радиоэкологических исследований обитателей радиоактивно-загрязненных территорий. Радиогенный риск хронического низкоинтенсивного воздействия до сих пор не в полной мере изучен. Одной из проблем, препятствующих корректной интерпретации наблюдений, полученных для обитателей дикой природы, является проблема адекватной дозиметрии.

Сегодня имеется несколько общепринятых инструментов для расчета доз на представителей биоты – это ERICA Tool и RESRAD Biota. Они активно используются для расчета доз в поиске зависимостей доза-эффект. Однако исследователи не учитывают, что эти программы разрабатывались для оценок, прогнозирования и минимизации радиоэкологических рисков. Алгоритмы оценки доз в них являются весьма консервативными. Иными словами, дозы, рассчитываемые с помощью этих инструментов в среднем на организм, могут существенно превышать реальные значения. Особенно это характерно для внутреннего облучения радионуклидами, неравномерно депонирующимися в организме. Целью настоящей презентации является обзор достижений дозиметрии для биоты в присутствии ^{90}Sr .

Нами показано, что дозы внутреннего облучения всего тела мышевидных грызунов от ^{90}Sr в 1.8 раза выше доз на красный костный мозг, рассчитанных на основе более адекватных морфометрических и биокинетических приближений. Дозы облучения позвонков плотвы, обитающей в водоемах, содержащих ^{90}Sr , сопоставимы с таковыми, рассчитанными согласно ERICA Tool и RESRAD Biota, однако дозы на костную ткань ребер в два раза ниже, а на головную часть почки (кроветворный орган) – в три раза ниже. Важным аспектом дозиметрического сопровождения исследования рыб является возможность использования ЭПР дозиметрии на отолиты, что позволяет существенно индивидуализировать средние на организм дозы внешнего облучения. При исследованиях радиационных эффектов у птиц следует

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156